

Estudio del comportamiento de las redes sónicas de alta velocidad

Luis Rojas^{1,2}

¹ Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones. Facultad de Ingeniería.
Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Estado Zulia. Venezuela.

² Laboratorio de Electrónica y Control. Facultad de Ingeniería
Universidad del Zulia. Maracaibo, Estado Zulia. Venezuela.

luisrojascedeno@yahoo.es

Recibido: 15-06-2015 Aceptado: 07-07-2015

Resumen

Con este trabajo se pretende profundizar los conocimientos sobre temas tan importantes, como son la Modulación por División de Longitud de Onda, las Fibras Ópticas Aéreas, la Modulación por División de Onda Densa, y la influencia que ejerce sobre las redes de alta velocidad, la Dispersión por Modo de Polarización. Conjuntamente, se explican los efectos conocidos como Fluctuación de Fase (Jitter), y el Wander, tan comunes en estas redes. Se estudia, el comportamiento de redes ópticas tanto aéreas, como subterráneas, las redes ópticas Metropolitanas MAN, y de área extensa WAN. En estos momentos, las empresas de telecomunicaciones requieren de personal altamente calificados para instalar y mantener redes de alta velocidad, donde se hace prescindible que los operadores puedan tener dominio del estado del arte de las redes de alta velocidad.

Palabras clave: Modulación por división longitud de onda, modulación por división densa, dispersión por modo de polarización, fluctuación de fase, Wander.

Study of performance of networks sonic high speed

Abstract

The intention of this study is to deepen the knowledge on subjects as important as: Wavelength Division Modulation (WDM), Dense Wavelength Division Modulation (DWDM) and influence it has on high-speed networks, the Polaritation Dispersion Mode (PDM) together, they explain the effects known as Wander, Jitter. The behavior of underground and overhead optical networks, both in Metropolitan Area Networks (MAN) and wide area networks (WAN) at this time in the companies that operate high-speed networks it is necessary that the administrators are fully aware of the state the art of such networks.

Key words: Wavelength division modulation, dense wavelength division modulation, polaritation dispersion mode, fluctuation of fase, Wander.